

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

RELATO DE CASO CLÍNICO

1 – Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, UniCerrado, Goiás, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, UniCerrado, Goiás, Brazil

3 - Docente do Curso de Odontologia da Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Goiás, Brazil

4 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil

Autor de Correspondência:
William Eduardo Pirola

email:
williampirola@unicerrado.edu.br

GRANULOMA PIOGÊNICO E GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES: RELATO DE CASO DE DUPLO DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO

Pyogenic granuloma and peripheral giant cell granuloma: case report of dual histopathological diagnosis

Gabriel Silva Rezende Freitas¹

RESUMO

Introdução: O granuloma piogênico (GP) e o granuloma periférico de células gigantes (GPCG) são lesões hiperplásicas benignas da cavidade oral, de natureza inflamatória e reacional, que compartilham etiologia semelhante, porém apresentam diferenças clínicas, radiográficas e histopatológicas. **Objetivo:** Relatar um caso clínico incomum de duplo diagnóstico histopatológico, no qual um mesmo paciente, avaliado pelo mesmo laboratório, recebeu inicialmente o diagnóstico de GP e, posteriormente, após nova biópsia, de GPCG, destacando os desafios diagnósticos, conduta e evolução. **Relato de Caso:** Paciente do sexo masculino, 57 anos, apresentou lesão nodular, exofítica, avermelhada e assintomática, em rebordo alveolar inferior esquerdo. A biópsia incisional resultou no diagnóstico de GP. Frente ao caráter benigno, optou-se pela excisão completa, precedida de tomografia, que evidenciou reabsorção óssea superficial. O exame histopatológico da amostra excisional revelou diagnóstico definitivo de GPCG. **Discussão:** O caso ilustra, de forma clara, as limitações da biópsia incisional em lesões com arquitetura histológica heterogênea, além da significativa sobreposição clínica e histológica entre GP e GPCG. Reflete, ainda, a importância da análise criteriosa dos achados clínicos, radiográficos e histológicos para evitar diagnósticos parciais ou incorretos. **Conclusão:** Este relato reforça a necessidade de abordagem diagnóstica integrada e de amostras representativas, alertando sobre a possibilidade de duplo diagnóstico em lesões reacionais da cavidade oral, mesmo quando avaliadas por um único laboratório.

Palavras-chave: Anatomia Patológica; Cavidade Bucal; Diagnóstico Diferencial; Granuloma de Células Gigantes; Granuloma Piogênico.

ABSTRACT **Introduction:** Pyogenic granuloma (PG) and peripheral giant cell granuloma (PGCG) are benign hyperplastic lesions of the oral cavity, with inflammatory and reactive nature. They share a similar etiology but differ in clinical, radiographic, and histopathological characteristics. **Objective:** To report an uncommon clinical case of dual histopathological diagnosis, in which the same patient, evaluated by the same laboratory, initially received a diagnosis of PG and, subsequently, after a new biopsy, a diagnosis of PGCG, highlighting the diagnostic challenges, clinical approach, and lesion progression. **Case Report:** A 57-year-old male patient presented with a nodular, exophytic, reddish, and asymptomatic lesion on the left mandibular alveolar ridge. An incisional biopsy resulted in a diagnosis of PG. Considering the benign nature, complete surgical excision was performed, preceded by a CT scan that revealed superficial bone resorption. The histopathological examination of the excised specimen confirmed the final diagnosis of PGCG. **Discussion:** This case clearly illustrates the limitations of incisional biopsy in lesions with heterogeneous histological architecture, as well as the significant clinical and histological overlap between PG and PGCG. It also highlights the importance of a thorough analysis of clinical, radiographic, and histological findings to avoid partial or incorrect diagnoses. **Conclusion:** This report reinforces the need for an integrated diagnostic approach and representative sampling, emphasizing the possibility of dual diagnoses in reactive oral lesions, even when evaluated by a single laboratory.

Keywords: Oral Patology; Oral Cavity; Differential Diagnosis; Giant Cell Granuloma; Pyogenic Granuloma.

INTRODUÇÃO

As lesões hiperplásicas de origem inflamatória representam uma das principais manifestações reacionais na cavidade bucal, estando diretamente associadas a estímulos locais crônicos, como trauma, biofilme dentário, cálculo, restaurações desadaptadas, próteses mal ajustadas ou extrações traumáticas (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; Akerzoul e Touré, 2023; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Dentre essas lesões, destacam-se o granuloma piogênico (GP) e o granuloma periférico de células gigantes (GPCG), que, embora compartilhem diversos aspectos clínicos e etiológicos, apresentam características histopatológicas e comportamentos biológicos distintos (Neville *et al.*, 2016; Pirola e Queiroz 2022).

O GP é uma proliferação benigna de tecido de granulação, altamente vascularizado, que se desenvolve como resposta a agressões locais, processos inflamatórios crônicos ou alterações hormonais, especialmente no período gestacional (Neville *et al.*, 2016; Maymone *et al.*, 2018; Akerzoul e Touré, 2023; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Clinicamente, manifesta-se como uma lesão exofítica, de crescimento rápido, coloração avermelhada a hemorrágica, superfície lisa ou lobulada, frequentemente ulcerada e com sangramento fácil à palpação. A base pode ser sésil ou pediculada, e a lesão é geralmente indolor, embora possa gerar desconforto

em casos de trauma recorrente (Sachdeva, 2015; Neville *et al.*, 2016). Radiograficamente, o GP não apresenta alterações ósseas, salvo em casos de longa duração, nos quais pode haver leve rarefação óssea (Jafarzadeh, Sanatkhani e Mohtasham, 2006; Neville *et al.*, 2016). Do ponto de vista histopatológico, caracteriza-se por intensa proliferação de tecido de granulação, com numerosos capilares, estroma edematoso, infiltrado inflamatório crônico e, por vezes, áreas de ulceração superficial (Mendonça, Jardim, 2011; França *et al.*, 2018).

O GPCG é uma lesão reacional exclusiva da gengiva e do rebordo alveolar, que surge em resposta a irritantes locais semelhantes aos do GP, como biofilme, trauma e corpos estranhos (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018). Clinicamente, apresenta-se como uma massa nodular, exofítica, de coloração que varia do vermelho ao arroxeadado, frequentemente com tendência a sangramento. Sua superfície pode ser lisa ou lobulada, e sua base, séssil ou pediculada, assemelhando-se, portanto, em muitos aspectos ao granuloma piogênico (Neville *et al.*, 2016; França *et al.*, 2018). Entretanto, diferentemente do GP, o GPCG apresenta capacidade de provocar reabsorção óssea superficial, frequentemente observada radiograficamente como defeitos em formato de taça ou cunha, quando localizado sobre a crista óssea (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018).

Histopatologicamente, o GPCG distingue-se pela presença de numerosas células gigantes multinucleadas, dispersas em um estroma de tecido conjuntivo fibroso altamente celular, acompanhado por intensa vascularização, extravasamento de hemácias, depósito de hemossiderina e infiltrado inflamatório crônico (Neville *et al.*, 2016; França *et al.*, 2018). Esses achados são fundamentais para o diagnóstico diferencial, especialmente quando comparado ao granuloma piogênico e ao fibroma ossificante periférico.

Epidemiologicamente, tanto o GP quanto o GPCG acometem preferencialmente adultos, com discreto predomínio no sexo feminino, embora o GPCG apresente maior frequência entre a quarta e sexta décadas de vida (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018). Ambas as lesões ocorrem mais frequentemente na gengiva, sendo a mandíbula o local de predileção para o GPCG e a maxila e mandíbula igualmente acometidas no GP (Neville *et al.*, 2016; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023).

O tratamento para ambas as lesões se baseia na remoção cirúrgica completa, associada ao controle rigoroso dos fatores etiológicos locais. Contudo, o GPCG apresenta uma taxa de recidiva ligeiramente superior, variando entre 5% e 20%, em comparação com 5% a 15% no GP, quando os agentes irritantes não são completamente eliminados (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; Maymone *et al.*, 2018).

Apesar das semelhanças clínicas e dos fatores etiológicos compartilhados, o diagnóstico diferencial entre GP e GPCG é imprescindível, uma vez que suas características histopatológicas, potencial de reabsorção óssea e prognóstico diferem significativamente. Além disso, limitações inerentes ao exame histopatológico, como amostragem insuficiente ou variações morfológicas dentro de uma mesma lesão, podem gerar desafios diagnósticos, inclusive levando, em situações raras, a diagnósticos divergentes em momentos distintos da evolução da lesão.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico singular de duplo diagnóstico histopatológico, inicialmente classificado como granuloma piogênico e, posteriormente, como granuloma periférico de células gigantes, destacando suas características clínicas, radiográficas, histopatológicas, bem como discutir os desafios impostos ao diagnóstico diferencial dessas lesões reacionais da cavidade oral.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, com 57 anos de idade, branco, sem comorbidades, nega tabagismo, etilista, compareceu ao atendimento clínico odontológico relatando aumento de volume na região posterior de rebordo alveolar inferior esquerdo, paciente relata que a lesão cresceu rapidamente após a exodontia de um dente, mas depois permaneceu alguns meses no mesmo diâmetro.

Paciente não soube precisar o tempo específico da lesão, relatando apenas que estava presente na cavidade bucal por alguns meses. Paciente assinou o TCLE no prontuário odontológico.

Ao exame clínico, observou-se uma lesão de aspecto exofítica nodular, com cerca de 20mm, coloração avermelhada/hemorrágica predominante, mas com bordas superiores arroxeadas, única, limites nítidos, lisa, resistente à palpação, sem exposição de tecido conjuntivo, com base séssil e mucosa adjacente normal. A lesão apresentava-se indolor, porém com incômodo e sangramento ao utilizar a escova dental na região e sem comprometimento de estruturas adjacentes (Figura 1).

Diante do quadro clínico e das hipóteses diagnósticas, optou-se pela realização de biópsia incisiva da lesão. O procedimento foi realizado em ambiente ambulatorial, sob rigorosos protocolos de biossegurança, com antisepsia intraoral utilizando digluconato de clorexidina 0,12% e antisepsia extraoral com digluconato de clorexidina 2%.

Figura 1. Aspecto clínico inicial da lesão localizada na região posterior de rebordo alveolar inferior esquerdo. Observa-se aumento de volume nodular, exofítico, de coloração arroxeadada com áreas eritematosas, superfície lisa e base séssil. A lesão apresenta limites bem definidos, aspecto hemorrágico e mucosa adjacente preservada. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Após anestesia infiltrativa local, realizou-se incisão com lâmina de bisturi, seguida da exérese parcial da lesão na região vestibular da lesão, com o intuito de remoção de fragmentos para diagnóstico histopatológico. O controle hemostático foi realizado com gaze, sem a necessidade de medicações auxiliares no processo de hemostasia, e, para o processo de síntese, optou-se por utilizar duas suturas do tipo simples na ferida cirúrgica com fio de nylon 4.0, (Figura 2).

Figura 2. Aspecto transoperatório durante a realização da biópsia incisional da lesão. Observa-se a delimitação do tecido acometido, exposição da área cirúrgica e início do processo de síntese. **Fonte:** Autoria própria (2025).

O material coletado foi acondicionado em frasco estéril contendo solução de formol tamponado a 10% e enviado para análise histopatológica (Figura 3). O paciente foi orientado quanto aos cuidados pós-operatórios, prescrição medicamentosa de analgésico, e acompanhamento clínico. O pós-operatório transcorreu sem intercorrências, com adequada cicatrização e ausência de sinais de infecção, dor persistente ou deiscência de sutura.

Figura 3. Fragmentos da lesão acondicionados em frasco contendo solução de formol tamponado a 10%, preparados para envio ao laboratório de anatomia patológica para análise histopatológica. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Diante do diagnóstico histopatológico inicial de granuloma piogênico, lesão benigna e de caráter reacional, foi indicado o tratamento cirúrgico por meio de biópsia excisional, conduta amplamente preconizada na literatura para esse tipo de alteração. Com o intuito de avaliar possíveis repercussões sobre o tecido ósseo subjacente e obter informações adicionais para o adequado planejamento cirúrgico, foi solicitado exame de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). A avaliação tridimensional possibilitou observar a presença de reabsorção óssea superficial na região de rebordo alveolar inferior esquerdo, sem envolvimento de estruturas adjacentes ou alterações ósseas significativas além do sítio da lesão (Figura 5 - A, B, C e D)

Figura 5 (A, B, C e D). Representações obtidas por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) da região posterior de rebordo alveolar inferior esquerdo, demonstrando a lesão. **(A)** Corte panorâmico evidenciando área de rarefação óssea na região correspondente à lesão, sem delimitação precisa dos limites. **(B)** Corte axial demonstrando comprometimento ósseo localizado na topografia da lesão, com discreta rarefação trabecular na região de rebordo alveolar. **(C)** Reconstrução tridimensional (3D) em vista lateral, permitindo observar abaulamento ósseo compatível com a área de acometimento. **(D)** Reconstrução tridimensional (3D) em vista oclusal, reforçando a presença de irregularidade superficial no osso cortical, na região correspondente à lesão. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Diante desse cenário, a proposta cirúrgica visou não apenas a remoção completa da lesão, mas também o controle dos fatores etiológicos associados, com o objetivo de favorecer adequada cicatrização e prevenir recidivas. O planejamento da excisão considerou os limites clínicos da lesão, incluindo margem de segurança nos tecidos moles, conforme recomendado para lesões benignas de caráter reacional. A Figura 6 ilustra o aspecto clínico da lesão no momento pré-operatório, evidenciando que não houve qualquer aumento de volume ou alteração morfológica significativa em comparação ao exame anterior. Dessa forma, a biópsia

excisional foi conduzida com finalidade tanto terapêutica quanto confirmatória, permitindo, assim, a obtenção do diagnóstico histopatológico definitivo.

Figura 6. Aspecto clínico da lesão no momento pré-operatório da biópsia excisional. Observa-se lesão nodular, exofítica, de coloração arroxeadada, superfície lisa e base séssil, localizada na região de rebordo alveolar inferior esquerdo, sem alterações significativas em relação ao exame clínico anterior. **Fonte:** Autoria própria (2025).

O procedimento foi realizado em ambiente ambulatorial, seguindo rigorosos protocolos de biossegurança, com antissepsia intraoral utilizando digluconato de clorexidina a 0,12% e antissepsia extraoral com solução de clorexidina a 2%. Após anestesia infiltrativa local, procedeu-se à incisão com lâmina de bisturi, seguida da remoção completa da lesão, incluindo margem de segurança nos tecidos moles, visando minimizar o risco de recidivas (Figura 7). O controle hemostático foi realizado de forma eficaz, e a ferida cirúrgica foi submetida à síntese com fio de nylon 4.0, empregando-se dois pontos simples, garantindo adequada coaptação dos tecidos (Figura 8).

O material cirúrgico foi acondicionado em frasco estéril contendo solução de formol tamponado a 10% e encaminhado para análise histopatológica. A evolução pós-operatória foi satisfatória, sem intercorrências, apresentando cicatrização adequada e ausência de sinais de infecção, dor persistente ou deiscência de sutura.

A análise histopatológica do material removido estabeleceu o diagnóstico de granuloma periférico de células gigantes, evidenciando tecido conjuntivo fibroso altamente celular, com presença de abundante infiltrado inflamatório crônico, intensa proliferação capilar e numerosas células gigantes multinucleadas distribuídas de forma difusa no estroma. Observou-se, ainda, áreas de extravasamento de hemácias e depósito de hemossiderina, achados compatíveis com os dados clínicos e radiográficos previamente observados (Figura 9).

Figura 7. Aspecto macroscópico da peça cirúrgica após exérese. Observa-se lesão nodular, de coloração avermelhada a arroxeada, com superfície lisa, previamente à sua fixação em solução de formol a 10% para análise histopatológica. Ao lado, lâmina de bisturi utilizada no procedimento, posicionada para efeito de escala visual. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Figura 8. Aspecto clínico imediato pós-operatório, evidenciando a região do rebordo alveolar inferior esquerdo após exérese total da lesão. Observa-se a ferida cirúrgica suturada com dois pontos simples utilizando fio de nylon 4.0, com boa coaptação das margens e ausência de sangramento ativo, preservando os tecidos adjacentes. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Figura 9. Laudo histopatológico confirmando granuloma periférico de células gigantes, com presença de células gigantes multinucleadas, extravasamento de hemácias e depósito de hemossiderina. Fonte: Autoria própria (2025)

Após a confirmação do diagnóstico definitivo por meio da análise anatomopatológica, o paciente recebeu todas as orientações necessárias quanto aos cuidados pós-operatórios, manutenção da saúde bucal e controle dos fatores predisponentes. Foi estabelecido acompanhamento clínico periódico, com retorno programado para avaliação após seis meses visando monitorar a região operada, assegurar a adequada evolução cicatricial e verificar a ausência de sinais sugestivos de recidiva.

DISCUSSÃO

As lesões hiperplásicas reativas da cavidade oral, como o GP e o GPCG, continuam sendo desafios recorrentes na prática clínica odontológica, especialmente quando apresentam características clínicas, radiográficas e histopatológicas sobrepostas, como observado no presente relato (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Ambas são lesões benignas de caráter proliferativo, associadas principalmente à presença de fatores irritativos locais e, em alguns casos, a alterações hormonais, fatores traumáticos ou agentes infecciosos (Mendonça, Jardim, 2011; Sachdeva, 2015; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022).

Clinicamente, tais lesões compartilham características comuns, como nódulos exofíticos, de crescimento relativamente rápido, base séssil ou pediculada, coloração que varia entre o vermelho e o arroxado, frequentemente com superfície lisa, ulcerada ou lobulada, e tendência significativa ao sangramento espontâneo ou à manipulação (Sachdeva, 2015; Chrcanovic *et al.*, 2018; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Essa similaridade clínica, que foi claramente observada no presente caso, frequentemente leva a um raciocínio diagnóstico inicial que depende fortemente da confirmação histopatológica.

Radiograficamente, há uma diferença importante. O GP raramente apresenta alterações ósseas perceptíveis, exceto em casos de evolução crônica. Por outro lado, o GPCG, devido à sua maior atividade osteoclástica, frequentemente se associa a reabsorções ósseas superficiais, geralmente descritas como defeitos em formato de taça ou de cunha, especialmente quando localizado na gengiva inserida ou rebordo alveolar (Petris *et al.*, 2008; Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018). Este achado foi corroborado no presente caso, em que o exame tomográfico evidenciou uma área de rarefação óssea compatível com as descrições típicas de GPCG.

Do ponto de vista histológico, o GP se caracteriza por uma proliferação lobular de capilares de paredes delgadas, revestidos por endotélio, inseridos em tecido conjuntivo frouxo e edematoso, frequentemente associado a infiltrado inflamatório crônico, extravasamento de hemácias e, ocasionalmente, presença de ulceração superficial (Mendonça, Jardim, 2011; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Já o GPCG é definido pela presença de tecido conjuntivo fibroso altamente celular, rico em células gigantes multinucleadas distribuídas difusamente ou em agrupamentos, além de focos de extravasamento de hemácias, deposição de hemossiderina e, em alguns casos, áreas de reação inflamatória crônica (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018).

O presente caso se torna particularmente relevante ao evidenciar um quadro de duplo diagnóstico histopatológico, em que, inicialmente, a biópsia incisional resultou no diagnóstico de granuloma piogênico e, posteriormente, após excisão total da lesão, foi estabelecido o diagnóstico definitivo de granuloma periférico de células gigantes. Este fato ilustra, de forma inequívoca, uma das limitações clássicas da biópsia incisional: a representatividade da amostra coletada (Petris *et al.*, 2008; Mendonça, Jardim, 2011; Neville *et al.*, 2016; França *et al.*, 2018).

Na literatura, há consenso de que lesões hiperplásicas gengivais apresentam heterogeneidade estrutural significativa. Em muitos casos, a amostra obtida na biópsia incisional reflete predominantemente o tecido de granulação associado à periferia da lesão, especialmente em regiões com intensa atividade angiogênica, como

observado nas fases iniciais tanto do GP quanto do GPCG (Sachdeva, 2015; França *et al.*, 2018; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Quando isso ocorre, os elementos celulares mais específicos, como as células gigantes multinucleadas do GPCG, podem não estar presentes no fragmento coletado, resultando em um diagnóstico histopatológico parcial ou incompleto (Petris *et al.*, 2008; Mendonça, Jardim, 2011).

Além da questão da heterogeneidade, é relevante destacar que há um contínuo debate na literatura sobre se GP e GPCG são lesões completamente distintas ou se representam espectros de resposta tecidual frente a diferentes graus de agressão crônica (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022). Estudos de revisão de casos demonstram que, em alguns pacientes, há sobreposição de características clínicas e histológicas, o que levanta a hipótese de que essas lesões possam, em alguns contextos, representar variações fenotípicas de uma mesma resposta inflamatória hiperplásica (Petris *et al.*, 2008; França *et al.*, 2018).

Do ponto de vista terapêutico, tanto o GP quanto o GPCG requerem excisão cirúrgica completa, associada à eliminação rigorosa dos fatores irritativos locais. Essa conduta está amplamente consolidada na literatura, que enfatiza não apenas a remoção da lesão, mas também o controle dos fatores predisponentes, como biofilme, trauma oclusal ou próteses desadaptadas (Neville *et al.*, 2016; Regezi, Sciubba e Jordan, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022). Contudo, o GPCG apresenta uma taxa de recidiva consideravelmente maior, variando entre 5% e 20%, enquanto o GP possui taxas inferiores, entre 5% e 15%, o que reforça a necessidade de curetagem óssea nos casos de GPCG, especialmente quando há envolvimento ósseo detectado (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018).

Por fim, este caso ressalta de maneira contundente a importância da correlação clínica, imaginológica e histopatológica para o estabelecimento de um diagnóstico preciso. Ademais, reforça a necessidade de que o cirurgião-dentista, ao se deparar com lesões de características hiperplásicas gengivais, considere não apenas a realização de biópsia incisional, mas, sempre que possível e indicado, opte pela remoção completa da lesão, visando não apenas o tratamento, mas também a obtenção de um diagnóstico definitivo e seguro.

CONCLUSÃO

O presente relato evidencia os desafios no diagnóstico diferencial entre granuloma piogênico e granuloma periférico de células gigantes, especialmente diante da ocorrência de um duplo diagnóstico histopatológico. O caso reforça a importância da correlação entre os achados clínicos, radiográficos e histopatológicos, além de destacar as limitações da biópsia incisional em lesões com arquitetura heterogênea.

Torna-se fundamental que o cirurgião-dentista adote uma abordagem criteriosa e integrada, garantindo um diagnóstico preciso e uma conduta terapêutica adequada, minimizando riscos de recidiva e favorecendo o prognóstico do paciente.

REFERÊNCIAS

AKERZOUL, N.; TOURÉ, B. Surgical excision of peripheral giant cell granuloma of the maxilla: a case report. **The Pan African Medical Journal**, v. 44, n. 141, p. 1–4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.11604/pamj.2023.44.141.34835>.

CHRCANOVIC, B. R. *et al.* Peripheral giant cell granuloma: an updated analysis of 2824 cases reported in the literature. **Journal of Oral Pathology & Medicine**, v. 47, n. 8, p. 691-699, 2018.

FRANÇA, S. R. *et al.* Lesão periférica de células gigantes em região palatina anterior: excisão cirúrgica e acompanhamento de um ano. **Revista da Faculdade de Odontologia - UPF**, v. 22, n. 3, p. 342-346, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5335/rfo.v22i3.7564>.

JAFARZADEH, H.; SANATKHANI, M.; MOHTASHAM, N. Oral pyogenic granuloma: a review. **Journal of Oral Science**, v. 48, n. 4, p. 167-175, 2006. DOI: <https://doi.org/10.2334/josnusd.48.167>.

MAYMONE, M. B. C. *et al.* Benign oral mucosal lesions: clinical and pathological findings. **Journal of the American Academy of Dermatology**, [S. 1.], v. 81, n. 1, p. 43–57, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.09.061>.

MENDONÇA, J. C. G. de *et al.* Granuloma piogênico: relato de caso clínico-cirúrgico. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, [S. 1.], ano 9, n. 29, jul./set. 2011.

MESHARAM, M.; DURGE, K.; SHIRBHATE, U. An overview of oral pyogenic granuloma and its management: a case report. **Cureus**, v. 15, n. 6, e48305, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.48305>.

NEVILLE, B. W. *et al.* **Patologia oral e maxilofacial**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

PETRIS, G. P. *et al.* Lesão periférica de células gigantes – diagnóstico diferencial e tratamento da lesão: relato de caso clínico. **Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial**, v. 49, n. 4, p. 237–240, 2008.

PIROLA, W. E.; QUEIROZ, C. D. S. **Desmistificando a Estomatologia para o Clínico Geral**. 1. ed. Barretos: DeyverPirola – Odonto Oncologia, 2022. v. 1. 202 p. DOI: <https://doi.org/10.29327/5248280>.

REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J.; JORDAN, R. C. K. **Patologia Oral: correlações clínico-patológicas**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

SACHDEVA, S. K. Extragingival pyogenic granuloma: an unusual clinical presentation. **Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences**, v. 16, n. 3 Suppl., p. 282–285, set. 2015.

